

ART**СТАНОВЛЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ БАЛЕТНОЇ ВИСТАВИ В УРСР У 1931–1940 РОКАХ: МІЖ АКАДЕМІЗМОМ ТА СОЦРЕАЛІЗМОМ***Коломієць В.А.**Коледж хореографічного мистецтва
«Київська муніципальна академія танцю імені Серґа Лифаря», директор***THE FORMATION OF THE NATIONAL BALLET PERFORMANCE IN THE UKRAINIAN SSR IN 1931–1940: BETWEEN ACADEMICISM AND SOCIALIST REALISM***Kolomiets V.**Serge Lifar Kyiv Municipal Academy of Dance, Director***АНОТАЦІЯ**

У статті проаналізовано процеси становлення української балетної вистави як феномену, де взаємодіють естетичні принципи академізму та соцреалізму. Продемонстровано, що перші національні балетні вистави («Пан Каньовський» М. Вериківського – В. Литвиненка, В. Верховинця, 1931; «Лілея» К. Данькевича – Г. Березової, 1940) стали інтегративною системою академічних та соцреалістичних принципів, що проявилось не лише у синтезованій лексиці класичної та української народно-сценічної хореографії, а й ширше – поєднанні загальних композиційно-архітектонічних принципів академічних балетів та хореодраматичних рис, що цілком відповідали соцреалістичним вимогам.

ABSTRACT

The article analyzes the processes of formation of the Ukrainian ballet performance as a phenomenon where the aesthetic principles of academicism and socialist realism interact. It has been demonstrated that the first national ballet performances ("Pan Kanovskyi" by M. Verykivskyi - V. Lytvynenko, V. Verkhovynets, 1931; "Lileia" by K. Dankevych - G. Berezova, 1940) became an integrative system of academic and socialist realist principles. This was manifested not only in the synthesized vocabulary of classical and Ukrainian folk stage choreography, but also in the combination of general compositional and architectural principles of academic ballets and choreodramatic features. Such features fully met the requirements of socialist realism.

Ключові слова: український балет, національна балетна вистава, академічний балет, соцреалізм, танець.

Keywords: Ukrainian ballet, national ballet performance, academic ballet, socialist realism, dance.

Постановка проблеми. Сучасне мистецтвознавство України спрямоване на переосмислення художніх процесів українського культурного простору попередніх епох, зокрема радянського періоду. Важливо застосувати оновлену методологію в осмисленні становлення та розвитку українського балетного театру, де вагоме місце посідають національні балетні вистави. Попри позиціонування таких вистав за радянських часів як творів, поставлених в естетиці соцреалізму, вони зберегли ряд академічних рис, що важливо довести.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. В останні роки відбувається оновлення підходів до трактування мистецьких процесів в Україні 1930-х років, зокрема, і в балетному театрі, адже він є вагомим складником українського національного мистецтва. У статті І. Климчук [3] проаналізовано створення національних балетів крізь призму соцреалістичного канону, але авторка торкається лише періоду 1950–1980-х рр. У працях Л. Маркевич [5], Н. Семенової [9] приділено увагу становленню українських національних балетних вистав, але не висвітлено аспекти взаємодії естетики академізму та соцреалізму. Дослідження А. Підлипської [6] тор-

кається впливу соцреалістичного методу на балетний театр 1930-х рр., але акцент зроблено на критичному дискурсі.

Виділення невирішених раніше частин загальної проблеми. Попри звернення ряду науковців до проблем становлення української національної балетної вистави у 1930-х рр., ці процеси не розглядалися крізь призму взаємодії естетики академізму балетного театру та соцреалістичного методу, що увиразнився на балетній сцені у жанрі хореодрами або драмбалету.

Мета статті – проаналізувати процеси становлення української балетної вистави як феномену, де взаємодіють естетичні принципи академізму та соцреалізму.

Викладення основного матеріалу. Академізм, під яким у балеті початку–середини ХХ ст. розуміли балетмейстерські та виконавські канони класичного танцю, що стали канонічними наприкінці ХІХ ст., з абстрактними формами, додержанням принципів класичного мистецтва (наприклад, у композиційних побудовах кордебалету багатоактних балетів кінця ХІХ ст. наслідували принципи античної архітектури та ін.), далекими від реальності сюжетами та ін. Після більшовицького перевороту

1917 р. та національно-визвольних змагань в Радянській Україні велися пошуки нових балетних форм, однак, попри скептичне ставлення до зразків академічного балетного мистецтва, саме такі вистави склали основу репертуару балетних театрів.

Національними балетними виставами, за думкою Н. Семенової, є «балети, які створено на сюжети, запозичені з української усної народної творчості, літератури, та/або сюжети з минулого чи сучасного життя. В основі хореографічної драматургії – музичні партитури, створені українськими композиторами ХХ ст., що інтерпретують українські народні мелодії та/або створюють власні в найкращих національних традиціях. Пластичне вирішення таких вистав базується на синтезі досягнень класичної хореографії та виразних засобів українського танцю» [9, с. 206]. Таке визначення враховує лише зовнішні атрибути, не відбиваючи аспектів національної ідентифікації.

До проблеми наповнення дефініції «українська національна балетна вистава» зверталася А. Король, яка вважає, що «це балетна вистава, насичена елементами національної ідентифікації (світогляд, етичні, естетичні, психологічні особливості тощо); партитура з елементами народного мелосу; хореографія побудована на поєднанні/синтезі класичного танцю й українського танцювального фольклору» [4, с. 152]. Саме у такому значенні у представленій статті використано термін «національна балетна вистава».

Соціалістичний реалізм було проголошено єдиною вірною методом творчості в СРСР, фактично він став механізмом продукування ідеологічно вивіреного, тоталітарного мистецтва. Насадження його окремих елементів вже можна відчутти наприкінці 1920-х – на початку 1930-х рр. За висловлюванням Г. Веселовської, «влада перейшла до спланованого жорсткого корегування усього розвитку українського театрального мистецтва, до закреслення й нівелювання його авангардних здобутків, до штучної герметизації національної театральної культури в лещатах соцреалізму» [2, с. 290].

Офіційне уживання терміну «соціалістичний реалізм» (соцреалізм) було запроваджено у постанові ЦК ВКП(б) «Про перебудову літературно-художніх організацій», що вийшла 23 квітня 1932 р. Постанова затвердила процеси ліквідації строкатих художніх напрямів, течій, стилів, об'єднань, груп у літературному мистецтві, а згодом ці принципи було поширено на все мистецьке поле. Художня творчість мала реалізовуватися у відповідності до ідеологічних концептів класової боротьби, не передбачалося різноманіття думок, принципів, методів у мистецькій діяльності. Запроваджено чітку централізацію управління мистецькою діяльністю через створення творчих союзів, що прийшли на зміну численним художнім угрупованням (ознака авангардної культури). Творчі союзи радянських письменників, музикантів, театральних діячів, художників та ін. провадили чітко регламентовану, контрольовану партійними та державними органами, діяльність [1, с. 320].

Основними принципами соцреалістичного методу було проголошено партійність, ідейність, народність. Ці принципи відбивалися у словоформулі, що увиразнювала сутність соцреалістичного мистецтва – «пролетарське за змістом, національне за формою». За думкою А. Підлипської, «на початку 1930-х рр. активно розроблялися канони нового радянського мистецтва, поступово впроваджувалася нормативна естетика під виглядом боротьби за “реалізм”, формувався штучний моностиль – “соцреалізм”» [6, с. 147]. І в цій моностильовій естетичній системі відбулося становлення української національної балетної вистави. Створення таких вистав стало одним з проявів соцреалістичного канону в хореографічному мистецтві Радянської України 1930-х рр. як увиразнення народності та ідейності.

Першим балетом, що відбив пошуки «пролетарського змісту та «національної» форми за соцреалістичними вимогами, став «Пан Каньовський» М. Вериківського у постановці В. Литвиненка та В. Верховинця (Харків, 1931), створений за історичною піснею про Бондарівну [10, с. 66]. Тут у масових сценах відбито події боротьби українців проти польських панів у другій половині XVIII ст., що є проявом однією з основних тенденцій розвитку радянського балету 1930-х рр. – позиціонування народу як основного персонажу вистави, рушійної сили драматургії. Нівелювання індивідуальних рис, акцентування уваги на історичній ролі народних мас, а не особистостей, шляхом впровадження масових сцен стало повсюдним правилом у реалізації балетних вистав за соцреалістичним канонам.

Інноваційність балету проявилася в поєднанні народного українського та класичного танців. Але це був лише перший досвід такої взаємодії, ще зарано було говорити про органічне поєднання цих лексичних систем та створення синтезованої мови українського національного балету. У цілому ж вистава створена за академічними законами: три акти, традиційні балетні музично-танцювальні форми, використання не лише лексики класичного танцю а й використання його прийомів при сценізації українського народного танцю.

Балет «Лілея» К. Данькевича, де було досягнуто органічнішого поєднання українського народного та класичного танців, з'явився на київській сцені 1940 р. у постановці Г. Березової. Цей балет позиціонує як першу українську хореодраму, адже саме тоді, за думкою Ю. Станішевського, «ідейно-художні принципи мистецтва соціалістичного реалізму широко утверджувалися в балетмейстерській і акторській творчості» [10, с. 95]. Зважаючи на ствердження хореодрами як основного жанру соцреалістичної естетики у балетному театрі, у «Лілеї» вагома частка пластичної палітри вистави базувалася на пантомімі, важливою була акторська гра, драматична достовірність образів та відповідність літературному першоджерелу – поезії Т. Шевченка. Г. Березова та К. Данькевич, попри застосування новітніх підходів до створення національної балетної вистави, використовували академічні принципи побудови музично-хореографічних форм

двохактного балету, що свідчить не про відмову, а про взаємодію академізму та соцреалізму у балеті «Лілея».

При всьому негативному ставленні у 1920-х рр. до балетів класичної спадщини, як-от «Лебедине озеро», «Спляча красуня», «Лускунчик» та ін., що склали репертуар балетних театрів Радянської України, принципи їхньої композиційно-архітектонічної структури були використані і при створенні національних балетів у період запровадження соцреалістичного методу, адже, за висловленням О. Роготченка, у цей період «навіть натяк на не академізм оголошується хибним і ворожим принципом партійності та народності радянського мистецтва» [8, с. 139].

Одночасно слід наголосити, що гранично умовні засоби виразності хореографічного мистецтва опинилися в ситуації стагнації, оскільки формальні пошуки не схвалювалися, актуальними ставали виключно ідеологічно виважені партійно-радянські наративи. Романтизуватися в пластичний спосіб могли лише образи радянських людей, а не абстрактні фантазії. Тому хореодрама (драмбалет) став тим жанром, що відповідав вимогам не формальних, а змістових та драматично насичених пошуків балетного театру у відповідності до соцреалістичного канону.

«Повертаючись в естетиці та філософії культури до... соціалістичної надреальності, в якій все відбувається так, як мусить бути, а не так, як є, ідеологи-“соцреалісти” рішуче відкидали будь-які умовності в естетиці зображення цієї “романтичної” надреальності», – зазначає М. Попович, наголошуючи, що засоби зображення фальшивих образів мали бути максимально життєподібними, тобто, реалістичними [7].

Висновки та пропозиції. Становлення національної балетної вистави у період запровадження соцреалістичного методу в Радянській Україні можна назвати своєрідним проявом народності у мистецтві. Перші національні балетні вистави («Пан Каньовський» М. Вериківського – В. Литвиненка, В. Верховинця, 1931; «Лілея» К. Данькевича – Г. Березової, 1940) стали інтегративною системою академічних та соцреалістичних принципів, що проявилось не лише у синтезованій лексиці класичної та української народно-сценічної хореографії, а й ширше – поєднанні загальних композиційно-архітектонічних принципів академічних балетів та хореодраматичних рис, що цілком відповідали соцреалістичним вимогам.

Серед перспективних напрямів подальшого розроблення проблеми взаємодії принципів академізму та соцреалізму у національних балетах – розширення хронологічних меж дослідження, адже соцреалістичні принципи панували у мистецтві Радянської України аж до розпаду СРСР; порівняння балетмейстерських прийомів в аспекті співвіднесення академічних та соцреалістичних рис та ін.

Література

1. Антропологічний код української культури і цивілізації: у двох книгах / О. Рафальський (керівник авторського колективу), Я. Калакура, В. Коцур, М. Юрій (науковий редактор). Київ: ПІЕНД ім. І. Ф. Кураса НАН України, 2020. Книга 2. 536 с.
2. Веселовська Г. І. Український театральний авангард / Ін-т проблем сучасного мист-ва, Нац. акад. мист-в України. Київ: Фенікс, 2010. 368 с.
3. Климчук І. Українська національна балетна вистава в УРСР в оптиці соцреалізму. Молодий вчений. 2020. № 12. С. 84–87.
4. Король А. Українські балети як етномаркери. Танцювальні студії. 2019. Т. 2., № 2. С. 149–157.
5. Маркевич Л. Трансформація системи художньої мови української національної балетної вистави в 20-80 роках ХХ ст.: автореф. дис... канд. мистецтвознавства: спец. 26.00.01 «Теорія та історія культури». Івано-Франківськ, 2019. 23 с.
6. Підлипська А. Насадження моноідеологічних принципів у художній критиці в Радянській Україні 1930-х років. Українська культура: минуле, сучасне, шляхи розвитку. 2023. Вип. 44. С. 144–148.
7. Попович М. Нарис історії культури України. Київ: АртЕк, 1998. 727 с. URL: <http://lito-pys.org.ua/popovych/narys36.htm>
8. Роготченко О. О. Соціалістичний реалізм і тоталітаризм / Інститут проблем сучасного мистецтва Академії мистецтв України. Київ: ФЕНІКС, 2007. 608 с.
9. Семенова Н. М. Національна балетна вистава в українській хореографічній культурі ХХ – початку ХХІ століть: дис... канд. мистецтвознавства: спец. 26.00.04 «Українська культура». Харків, 2019. 240 с.
10. Станішевський Ю. Балетний театр Радянської України: 1925–1985: Шляхи і проблеми розвитку. Київ: Музична Україна, 1986. 235 с.